

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Número 6 • Trimestral • Julio/septiembre 2009 • 8 €

SECCIF

DOI: 10.5281/zenodo.12734304

Licenciatura de Criminología para Profesionales

Universidad Camilo José Cela - Madrid

Titulación oficial de 2º ciclo - Horario compatible con la actividad profesional (sábados intensivos)
- Estudio previo de convalidaciones y reconocimiento de créditos - Descuentos para grupos profesionales - Dobles titulaciones: Criminología + Derecho, Psicología, Periodismo o Titulado Superior en Detective Privado.

Consulta vías de acceso en www.ucjc.edu

El pasado mes de septiembre se cumplió el 70.º aniversario del comienzo de la II Guerra Mundial; sin duda, el conflicto más destructivo de la Historia de la Humanidad que implicó a 70 países y causó más de 40.000.000 de muertos y una cifra similar de heridos y desplazados. Por ese motivo, comenzamos este número de “QdC” con una **análisis grafopsicológico de Julius Stricher**, una las figuras claves del partido nazi sin el que sería imposible entender los trágicos sucesos que desembocaron en el genocidio.

A continuación, analizaremos la **problemática jurídica que se plantea en torno a la psicopatía** (una enfermedad mental que afecta únicamente a la voluntad –no a la inteligencia– a diferencia de los estados de enajenación mental que afectan a ambas) y cuál es la mejor manera de canalizar su tratamiento penitenciario para intentar conseguir la resocialización y reeducación del delincuente psicópata.

Asimismo, en este ejemplar nos plantearemos otras dos cuestiones de gran interés: Por un lado, los elementos del crimen que debe tener en cuenta un perfilador: cuáles serían sus fases, qué cuestiones tiene que plantearse y qué información puede extraer para la **elaboración del criminal profiling**; y, por otro, buscaremos explicar la génesis del **abuso sexual entre menores**, procurando encontrar los paralelismos y diferencias con el perfil de los delincuentes sexuales adultos, a fin de prevenir la recurrencia de los menores en esta modalidad y evitar que sea asimilada como un patrón de conducta.

Finalmente, entre otros contenidos, visitaremos una de las prisiones más inusuales del mundo, el Chicago MCC; nos sorprenderemos con las coincidencias que unen los magnicidios de los presidentes Lincoln y Kennedy, y concluiremos la serie de tres artículos sobre las crestas papilares, prestando una especial atención al robo de identidad.

Carlos Pérez Vaquero
Director de “Quadernos de Criminología”

SUMARIO

N.º 6 · Julio/septiembre 2009

BIBLIOGRAFÍA

página 21

INCISO Y CONTANTE

DE LAS CRESTAS
PAPILARES (III)
ROBERTO CARRO

página 22

LUGARES INSÓLITOS

MCC CHICAGO

página 24

LOS DEMONIOS DE JULIUS STREICHER

ALBERTO ANGOSO

página 5

EL ABUSO SEXUAL ENTRE MENORES

LAURA QUIÑONES

página 13

página 25

EL TRATAMIENTO EN EL ORDEN PENAL DE LA FIGURA DEL DELINCUENTE PSICÓPATA

JOSÉ AROSTEGUI

página 36

WEBGRAFÍA

LA ESCENA DEL CRIMEN EN EL CRIMINAL PROFILING

JORGE JIMÉNEZ

página 37

página 45

IN ALBIS

DEMASIADO AZAR

CARLOS P. VAQUERO

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 34, 2.º dcha.
47003 Valladolid

Tel.: 983 200 939 · seccif@seccif.org

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

- Aitor M. Curiel López de Arcaute
- Alberto Angoso García
- Ángel Ponce de León
- Antonio Ignacio Cela Ranilla
- César Alonso Zamorano
- Fernando Pérez Álvarez
- Francisco J. Oterino Durán
- Francisco Pérez Abellán
- Jaime Gutiérrez Rodríguez
- Javier Peña Echeverría
- Jesús García Aller
- José Delfín Villalalán
- Juan José Arechederra
- Marta Domínguez-Gil Martínez
- Roberto Carro Fernández
- Vicente Herrero Hidalgo

ARGENTINA

Laura Quiñones Urquiza

MÉXICO

Wael Hikal
somecrimnl@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlarana@gmail.com
José Luis Pérez Huidobro
joseluis@perezhuidobro.com

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007

ISSN: 1888-0665

LOS DEMONIOS DE JULIUS STREICHER

THE DEMONS OF JULIUS STREICHER

ALBERTO ANGOSO GARCÍA

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Genocidio | Holocausto | Judío | Nazi | Grafopsicología

Genocide | Holocaust | Jew | Nazi | Grapho-Psychology

RESUMEN / ABSTRACT

El artículo analiza la trayectoria y evolución de una las figuras claves del partido nacionalsocialista y sin la cual sería imposible entender los trágicos sucesos que desembocaron en el genocidio. Julius Streicher fue editor y propietario del periódico "Der Stürmer", un libelo antisemita muy agresivo que supuso un pilar fundamental de la campaña nazi contra la comunidad hebrea en toda Europa. El análisis grafopsicológico confirma los rasgos de personalidad anómalos que determinaron, de forma directa, la conducta del editor.

The article analyses the history and evolution of the key figures of the Nazi party, and without which it would be impossible to understand the tragic events that led to the genocide. Julius Streicher was publisher and owner of the newspaper "Der Stürmer", a very aggressive anti-Semitic libel that was a mainstay of the Nazi campaign against the Jewish community throughout Europe. The grapho-psychological analysis confirms the abnormal personality traits which led, directly, the behavior of the editor.

AUTÍA DEL ARTÍCULO

Alberto Angoso García

Psicólogo | Grafológico |

Perito calígrafo y documentoscópico |

Miembro de la Académie Internationale des Experts en Ecritures et Documents

albertoangoso@terra.es

Al llegar a la orilla opuesta a la región de los gadarenos corrieron hacia él dos endemoniados que salían del cementerio, tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: “¡Déjanos en paz, hijo de Dios! ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos?” Pacía no lejos de allí una gran piara de cerdos, y los demonios le pidieron: “Si nos echas, envíanos a la piara de cerdos”. Jesús les dijo: “Id”. Ellos salieron, se metieron en los cerdos y, al instante, toda la piara se lanzó al lago por un precipicio y se ahogaron.

SAN MATEO 8, 28-33

El poder se puede emplear para hacer el bien o para hacer el mal. En este artículo analizamos una figura que, por causas providenciales, obtuvo una parcela significativa del cuarto poder: la prensa. Esta potestad adquirida le sirvió durante más de 20 años para encauzar todo su odio en las páginas impresas, envenenando la mente de sus conciudadanos y guiándolos al peor genocidio que la humanidad ha tenido la desdicha de conocer.

Julius nació en Fleinhausen (Baviera, Alemania) en 1885. Durante su juventud trabajó como maestro de escuela de primaria hasta que se alistó en el ejército, en

1914. Participó en la I Guerra Mundial, alcanzando el grado de teniente y fue condecorado con la Cruz de Hierro. Acabada la contienda con la derrota alemana, Streicher –resentido, al igual que muchos militares– ingresó en 1919 en la *Schutz und Trutz Bund*, una organización antisemita muy virulenta, cuando por toda Alemania surgieron organizaciones paramilitares que se rebelaron contra el caos imperante y la revolución bolchevique. Entre los militares se propagó la convicción de que el ejército había sido traicionado y Alemania, apuñalada por la espalda por los comunistas y judíos. Tres años después, integró a sus seguidores en el partido nacionalsocialista de Adolf Hitler, absorbido por el “magnetismo” y carisma de aquél le sirvió lealmente en los primeros y difíciles años del movimiento; fue uno de los “*Viejos Soldados*”. Una ayuda que el futuro *Führer* nunca olvidó y que Streicher explotará de manera descarada a la hora de obtener beneficios. Fue recompensado con el puesto de gautelier de Baviera del Norte, cargo que ejerció con un despotismo insufrible que le granjeó la animadversión de buena parte de sus funcionarios y otras autoridades. Las críticas le eran irrelevantes debido a ser uno de los mayores exponentes en el partido de una actitud muy cara a Hitler: el odio a los judíos, ganándose su protección pese a

“(…) fue uno de los “Viejos Soldados”. Una ayuda que el futuro Führer nunca olvidó (…)”

“Todo suceso de la dinámica consuetudinaria que tocara a los judíos era tergiversado con el objeto de indisponer al público en su contra.”

sus múltiples deficiencias. En sus artículos y discursos Streicher exigía públicamente el exterminio de los hebreos.

Solía presentarse como hombre culto y refinado, escritor de poesía y pintor de talento; sin embargo, era definido por sus correligionarios como soberbio, prepotente, grosero, terco y otros apelativos no tan amables. Tenía fama de sádico y lujurioso. Solía recorrer su provincia con una fusta que blandía para amedrentar a sus subordinados y castigar a sus enemigos. En cierta ocasión, irrumpió en la cárcel de Núremberg y golpeó con saña a un adversario en su propia celda; cuando terminó, exclamó: “¡Ya estoy aliviado, como lo necesitaba!”. Vivía obsesionado con el sexo y su propio vigor en este sentido. Tenía numerosas amantes y no guardaba reparos en intentar seducir a cualquier mujer que le resultara agradable; incluso fue acusado, en varias ocasiones, de mantener relaciones con adolescentes. Poseía una enorme colección de pornografía con la que pasaba horas enteras. Visitaba los campos de concentración para realizar entrevistas a los prisioneros sobre sus fantasías sexuales y se presentaba en las cárceles para interrogar a los delincuentes juveniles sobre la masturbación.

En 1923, fundó el periódico antisemita “*Der Stürmer*” (“El atacante”), en el que ocupó los cargos de editor y propietario. La publicación aspiraba a convencer al público del peligro que representaba la raza judía. Los contenidos consistían, principalmente, en artículos y viñetas que culpaban a los judíos de todos los males padecidos por Alemania: la derrota en la guerra, la inflación, el hambre, el paro, la revuelta espartaquista y, a menudo, historias delirantes totalmente falsas. Todo

suceso de la dinámica consuetudinaria que tocara a los judíos era tergiversado con el objeto de indisponer al público en su contra. Su editorial publicó, además, varias cartillas antisemitas para niños.

Existían ciertos temas predilectos. Uno eran los artículos que relataban asesinatos rituales cometidos por judíos, creencia extendida durante la Edad Media que suponía que durante las celebraciones de la Pascua judía se cometían asesinatos de niños cristianos. Streicher presentaba este tipo de supersticiones como hechos demostrados utilizando montajes fotográficos. Esta línea periodística provocó airadas protestas internacionales debido a la gravedad y falsedad de las acusaciones contra el colectivo hebreo. El otro gran tema eran los relatos pornográficos, donde judíos adinerados y prepotentes seducían a sus jóvenes criadas nórdicas, secretarías, pacientes, etc. y les obligaban a practicar todo tipo de sevicias sexuales. En su primera época, la jerarquía nazi se desmarcó de la línea antisemita del diario debido a su escandaloso contenido, pero el beneplácito de Hitler diluía todas las críticas; según sus propias palabras, le encantaba “*Der Stürmer*” y era él único periódico que leía íntegramente.

Con el partido nazi en el poder, Streicher llevó a la práctica sin obstáculos su programa antisemita. Fue instigador y coautor de las leyes raciales de Núremberg (1935) que negaron a los judíos sus posibilidades económicas y penalizaron las relaciones de pareja entre éstos y los arios. Dirigió el boicot contra las tiendas y establecimientos judíos. En su periódico se publicaba una columna (“El Paredón”) con fotografías de todos los alemanes que compraban en tiendas hebreas, así como las denuncias anónimas llegadas desde toda Alemania con referencias a relaciones “prohibidas”.

En 1938, cometió un error de cálculo: ofendió a Göring al afirmar en uno de sus periódicos que uno de sus hijos había sido obtenido por inseminación artificial debido a la impotencia física del mariscal del aire. En el ranking de favoritismos de Hitler, Göring estaba en un peldaño supe-

rior. Streicher fue acusado de apropiarse fraudulentamente de muchas propiedades judías transferidas al estado en virtud de las leyes de Núremberg. Una comisión de investigación le halló culpable de numerosas apropiaciones ilegales del patrimonio. Con la reluctancia de Hitler fue destituido de su cargo como gauleiter en 1940 y se retiró a una mansión en los alrededores de Núremberg, donde permaneció durante toda la guerra. A pesar de ello, continuó dirigiendo su periódico y patrocinando otras actividades antisemitas.

Finalizada la II Guerra Mundial, Streicher se ocultó en una casa rural de las montañas bávaras, se dejó crecer la barba y se hizo pasar por pintor artístico. Todo inútilmente, fue reconocido y detenido el 23 de mayo de 1945. En los juicios de Núremberg fue acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad. El periódico que editara durante tantos años se empleó como prueba irrefutable de las acusaciones. Fue declarado culpable y condenado a muerte. La sentencia alegaba que si bien era posible que no estuviese involucrado en la comisión material del genocidio, lo había alentado y conocía los hechos que se estaban realizando. Se consideró que había estimulado todos aquellos crímenes envenenando la mente de los ejecutores y contribuyendo al Holocausto con su agresiva campaña. Su ejecución en la horca tuvo lugar el 16 de octubre de 1946.

ANÁLISIS GRAFOPSICOLÓGICO DE PERSONALIDAD DE JULIUS STREICHER

Es algo corriente que el lector no versado en grafología piense que los rasgos de personalidad descritos se extraen de los datos biográficos provenientes de unas y otras fuentes. La grafología es un test

proyectivo de una fiabilidad extraordinaria en manos de un experto. El lector profano puede tener la absoluta garantía de que estos rasgos se extraen del análisis grafopsicológico de la escritura de Julius, aunque se cotejen, como es lógico, con lo datos históricos disponibles. Amén de esto, el grafólogo ha de tener presente que la escritura de Julius es una cursiva caligráfica alemana de principios de siglo, muchas de cuyas letras difieren morfológicamente de nuestro modelo actual.

Traducción del texto manuscrito:

"Rekenhorf, 25.6.40. Atentamente a Frau Zinen. Me has alegrado mucho. Espero corresponderte alguna vez. Con afectuosos sentimientos a ti y a tu marido. Streicher."

Rasgo esencial dentro de la personalidad de Julius es su intenso resentimiento, un ávido deseo de venganza que busca el resarcimiento y la total destrucción del oponente. Julius jamás olvida a quienes le han despreciado o perjudicado, su mente activa buscará inexorable las herramientas de su venganza, su odio inmisericorde hacia sus enemigos no conoce límites y traspasa la barrera de lo proporcional.

Según lo dicho, es probable que Julius haya sufrido alguna afrenta o perjuicio por parte de un hebreo en el pasado y que fuera tal perjuicio el que ocasionara su rencor hacia la comunidad semita. Otros especialistas han sugerido la posibilidad de que la sospecha de tener algún ancestro judío agudizara su intolerancia, como le sucedía a Hitler y Goebels. Hay que tener en cuenta, además, la tradición antisemita popular europea, muy arraigada en la Alemania de entonces y con todos los aditamentos negativos que el

vulgo, con mayor o menor acierto, asignaba a los judíos. Tampoco hay que olvidar toda la abundante literatura y propaganda antisemita producida en países como Alemania, Rusia o Austria, durante el siglo XIX y principios del XX.

No obstante, en la escritura de Julius también se detecta su fidelidad al pasado y a las tradiciones. El rígido estamento militar prusiano, el Káiser, la idea de una Germania poderosa y grande, debieron ser para él un ideario anclado a su mente con las cadenas del convencimiento más absoluto.

Observará el lector esas líneas rígidas y proyectadas con decisión hacia la derecha, esa inclinación tan paralela de los ejes y esos cambios de dirección angulosos. Ciertamente la perseverancia y la constancia fueron sin duda saludables virtudes en el ciclo existencial de Julius, pero enturbiadas por un maremagnum de emociones subjetivas y primarias.

"(...) su odio inmisericorde hacia sus enemigos no conoce límites y traspasa la barrera de lo proporcional."

Su discurso intelectual es ágil y rápido, pero limitado por la rigidez de sus ideas. En su esquema de pensamiento no existen ambigüedades ni matices, todo es blanco o negro, bueno o malo. Una visión maniquea de la realidad clasifica el mundo conforme un rígido dualismo. Julius es incapaz de aceptar planteamientos ajenos a su modo de pensar, sus categorías mentales son inamovibles, las críticas hacia su concepción de la realidad se estrellan estrepitosamente contra su granítico pensamiento. Una vez que su esquema de pensamiento asume una afección con respecto a algo o alguien, ésta se integra de manera inmutable en su concepción de la realidad. En todos los fenómenos oscuros del mundo, en todos los sucesos luctuosos que sacuden la dinámica socio-política de su país, Julius siempre verá la mano del sionismo moviendo los resortes de la malignidad. No existen fisuras en su cognición, no se objetivan los hechos concretos. Su mente monolítica adopta de antemano las premisas inviolables que explican todos los fenómenos. Su discurso racional es una serie de silogismos que giran sobre sí mismos, integrando premisas y conclusiones que siempre son homólogas: *“El judío es la causa de todos los males!”*.

Sus ideas priman sobre los otros de manera incontestable sin que le intimide la categoría intelectual o jerárquica de su oponente. Un yo pujante y combativo impone sus criterios al medio, cualquier argumento crítico es ignorado y despreciado, o peor aún, tomado como una ofensa que provocará un ataque directo por parte de Julius. En su personalidad prima la acción frente a la reflexión, el impulso frente al examen, el ataque directo frente a la relación armónica.

El orgullo de Julius es desmedido y responsable de sus extravagantes alardes físicos y sexuales. Algo que le permite su buen potencial psicofísico, vemos en su escritura unos trazos firmes, tensos y plenos, insaturados y con un vistoso relieve. La ausencia de temblores y otras anomalías confirman su buena disposición neuromotora. En todo momento buscará afirmar su potencial somático en el contacto con sus allegados y posibles consortes sexuales, aumentar los niveles de su autoestima exhibiendo sus cualidades.

Si lo desea, también puede presentarse como una persona educada y correcta, cierta espontaneidad en el trato hará sentirse cómodo a su contertulio; no obstante, su estrategia es la imposición. En muchas ocasiones valorará las relaciones interpersonales desde el punto de vista del interés egoísta, sin que ello suponga un menoscabo constante de las elementales normas de la cortesía, depende del día, su estado anímico y la transferencia emocional que recibe del otro. En ocasiones, especialmente con aquellos que le suscitan simpatía, Julius será generoso y desprendido.

La jefatura de Julius es egocéntrica y despótica. Su desmedido ímpetu personal –complementado con su indiferencia a los modos de pensar ajenos– supone una insoportable relación para muchos de sus colaboradores. Su liderazgo será un marco para el paisaje de sus asumidas atribuciones. No extraña, por consiguiente, todas las disputas que mantuvo con diversos líderes nazis y autoridades destacadas de la provincia a su cargo.

Diversos grafólogos –B. Andrés, J. Allende, A. Vels o J. Tutusaus– han confeccionado excelentes listados de rasgos gráficos

“En su esquema de pensamiento no existen ambigüedades ni matices, todo es blanco o negro, bueno o malo.”

característicos de patologías psíquicas y conductas desviadas. Observamos en la escritura de Julius esos ángulos tan marcados en la base de las letras, esos trazos triangulares inferiores tan firmemente presionados, los finales en punta proyectados hacia arriba, los puñales de los acentos y otros signos de puntuación. Encontramos numerosos rasgos escriturales de sadismo y, como todo impulso sádico, viene emparejado a una afirmación yoica incapaz de sublimar la energía biológica por otro camino que no sea la agresión a terceros o a sí mismo; sin embargo, este impulso morbido es susceptible de ser canalizado preferentemente hacia los que directamente le han perjudicado en uno u otro sentido. Dadas las condiciones, su consciencia cegada por el odio rebasará las fronteras que delimitan lo pertinente de lo posible. Su instinto activará su intelecto hacia la venganza. Y Julius es editor de un periódico, ese será el arma que esgrimirá de forma contundente contra el enemigo.

Leyendo los contenidos del *"Der Stürmer"* llama la atención la forma tan insidiosa de atacar sin importar la manera o el asunto; la táctica consiste en buscar cualquier asidero –por nimio, absurdo e incongruente que sea– para justificar el ataque contra los judíos. Destaca la intensa agresividad, como si las páginas impresas fueran insuficientes para contener toda la carga de odio que subyace detrás.

"Der Stürmer" es en esencia la proyección de un sádico cargado de resentimiento; sin embargo, ¿a qué viene tanta referencia acerca de inocentes vírgenes seducidas por pérfidos y lascivos hebreos? Podría pensarse lisa y llanamente que el editor es un perverso (y es verdad); también se entiende que con estos

relatos se pretende crear rechazo hacia los judíos por parte del público alemán; no obstante, para muchos investigadores la causa de la pornografía es la misma que la apuntada más arriba, tanto Hitler como Streicher sufrían fantasías con tenebrosas escenas de depravación judía que procedían, en última instancia, de sus propios deseos y fantasmas interiores.

La proyección psicológica es un mecanismo de defensa yoica por el que se atribuyen a los otros motivaciones y deseos que por regla general se rechazan en uno mismo. Una pulsión subconsciente inaceptable para el Yo se proyecta al exterior en forma de críticas a la amoralidad ajena. De este modo se aminora la presión superyoica al justificar nuestra propia conducta debido a su generalización en el medio externo. El perverso sexual, el corrupto, el egoísta, el calumniador, etc. piensan que todos los demás son semejantes a ellos. En la web de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos tenemos un listado muy bueno de los rasgos escriturales del mecanismo de proyección y hemos detectado numerosos de ellos en la escritura de Julius.

"Julius es editor de un periódico, ese será el arma que esgrimirá de forma contundente contra el enemigo."

Lo que él hizo en *“Der Stürmer”* es proyectar sus propias inclinaciones, la intensidad de sus acusaciones es proporcional a sus degradadas perversiones. Durante toda su vida como editor acusó a los judíos como promiscuos y lascivos cuando él mismo fue un vergonzoso ejemplo de tales conductas. El semanario también dedicaba gran atención a la codicia de los hebreos, a sus intentos de dominar el mundo, su maldad a la hora de promover guerras y cometer asesinatos. La ambición, la acaparación, el egoísmo, el sadis-

mo, todo ello está en la escritura de Julius y se verifica en sus actuaciones. Él mismo pidió en varias ocasiones la aniquilación total de los judíos, lo que explicaría la propaganda acerca de los asesinatos rituales durante la Pascua judía. *“Der Stürmer”* es la imagen especular, disfrazada de judaísmo, de la amoralidad de Julius, el acantilado por donde se arrojan sus demonios, solo que, en el caso de Jesús, el exorcismo se consuma, los cerdos se ahogan y los demonios desaparecen, en Julius siguen estando presentes. ■

En el próximo número de QdC, Sima Weingarten (psicóloga y secretaria general del Museo del Holocausto de Buenos Aires) escribirá sobre “El deber de memoria”.

EL ABUSO SEXUAL ENTRE MENORES

SEXUAL ABUSE AMONG CHILDREN

M.^a LAURA QUIÑONES URQUIZA

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Abuso | Pedofilia | Violación | Adolescencia | Perfil

Sexual abuse | Pedophilia | Rape | Adolescence | Profile

RESUMEN / ABSTRACT

El presente artículo es un extracto del proyecto de investigación científica seleccionado para ser presentado en las Jornadas Científicas de Universidad de la Policía Federal Argentina, organizado y patrocinado por Secretaría de Investigación y Desarrollo. Busca explicar la génesis del abuso sexual entre menores, procurando encontrar los paralelismos y diferencias con el perfil de los delincuentes sexuales adultos, a fin de prevenir la recurrencia de los menores en esta modalidad y evitar que sea asimilada como un patrón de conducta.

This article is based on a Scientific Research Project chosen to be submitted at the Scientific Encounter of the University of the Federal Police of Argentina, organized and sponsored by the Research and Development Secretary. This project seeks an explanation concerning sexual offensive behavior between minors (child, juvenile). Focuses on similarities and differences related with offensive characteristics shared with adult perpetrators profile, looking forward to analyze and prevent this prevalence offenses become a developed pattern of criminal conduct during adulthood.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

M.^a Laura Quiñones Urquiza

Diplomada en criminología por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y habitual colaboradora de diversos portales de internet especializados en criminología

lauridiego@fibertel.com.ar

El problema existente del abuso sexual entre menores se presenta en púberes o adolescentes que cursan o no con trastorno antisocial de personalidad y quienes, por lo general, abusan sexualmente de niños con menor edad o alienados, ya sea intra o extra familiarmente. El común denominador del factor victimógeno tiene especial consideración, ya no por la marginalidad como suele pensarse, sino por su vulnerabilidad. La víctima puede ser abordada por un grupo, un menor de más edad, un menor que utiliza la seducción, el engaño, la amenaza o incluso la violencia, logrando el acercamiento con ataque y control, esto nos mostraría una temprana construcción del *modus operandi*; es decir, de un método para cumplir una finalidad, que, no siempre se sabe lesiva y prohibida.

Cabe destacar que, en algunos casos, victimizar al agresor es algo que podría ser tomado en cuenta, debido no sólo a la corta edad en que manifiestan estas conductas sino que, probablemente, vienen a repetir conductas aprehendidas en sus entornos primarios o secundarios, ya sea de manera pasiva o visualizando películas adultas con escenas de sexo explícito, algunas acompañadas de violencia.

Muchos de estos menores son reclusos o dejados en libertad sin las posibilidades de un abordaje terapéutico, volviendo a los hogares donde han sido abusados o han cometido el abuso, convirtiéndose esta modalidad en un círculo vicioso del cual –sin ayuda profesional– es difícil una rehabilitación, siendo de esta manera un riesgo para terceros, ya que existen posibilidades de repetir esta conducta.

Puede suceder que estas conductas sean sólo exploratorias o que formen tempranamente un patrón con el cual el sujeto, logra la verdadera satisfacción sexual mediante la violencia o la manipulación. No abarco acá el par antitético del sadomasoquismo donde hay un acuerdo implícito entre adultos sino más bien al abuso sexual propiamente dicho.

TRASTORNO ANTISOCIAL DE PERSONALIDAD (TAP)

Criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad antisocial según el DSM-IV:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
Criterio A	<p>A1. No hay adaptación a las normas en torno al comportamiento legal.</p> <p>A2. Desprecian deseos, derechos y sentimientos de los demás. Engañan y manipulan para sacar provecho propio.</p> <p>A3. Incapacidad para planificar el futuro.</p> <p>A4. Irritables y agresivos (pelea física).</p> <p>A5. Despreocupación por la propia seguridad y la de los demás.</p> <p>A6. Continua y extremadamente irresponsables.</p> <p>A7. Tienen poco remordimiento por las consecuencias de sus actos.</p>
Criterio B	El individuo debe tener, por lo menos, 18 años.
Criterio C	El individuo debe tener algunos síntomas de trastorno disocial de personalidad antes de los 15 años.
Criterio D	El comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco.

“(...) En algunos casos, victimizar al agresor es algo que podría ser tomado en cuenta (...)”

LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA

Respecto a la adolescencia, Aberastury y Knobel plantean que no es una etapa estabilizada sino de proceso y desarrollo, llena de desequilibrios e inestabilidad extremos, lo que configura una entidad semipatológica denominada Síndrome Normal de la Adolescencia, este síndrome es perturbado y perturbador para el mundo adulto, pero necesario para que el adolescente pueda pasar a la siguiente etapa: la adulta.

La maduración de caracteres sexuales secundarios les impone el testimonio de la definición sexual del rol que tendrán que asumir. Asimismo, la multiplicidad de identificaciones contemporáneas y contradictorias, es una combinación inestable de varios cuerpos e identidades. A su vez, estas modificaciones corporales biológicas y los imperativos del mundo externo son vividos como invasiones donde además el adolescente se encuentra con la violencia y el poder, pero también los usa, la mayoría de las veces al revelarse con sus padres sustituyendo este amor hacia ellos –que primaba en la infancia– volcándolo hacia el grupo de pares o el de pertenencia, en algunos casos sectas. El síntoma de la Evolución Sexual Manifiesta, va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta, transición entre actividad onanista y la actividad genital.

Se produce en el momento de la adolescencia una exacerbación de la actividad masturbatoria, como un acercamiento al principio, en forma tímida hacia el sexo opuesto. En un principio se trata de un aprendizaje lúdico del otro sexo. Tiene carácter preparatorio, exploratorio, hay curiosidad sexual, inclinación a películas y revistas eróticas. Aparecen los enamo-

ramientos en relación a figuras idealizadas que sustituyen a figuras parentales, son enamoramientos donde la otra parte ni se entera como por ejemplo grupos de fans; pueden existir en esta búsqueda episodios de homosexualidad transitoria, que posteriormente servirán para reafirmarla o no.

Todas las modificaciones exigen al adolescente nuevas pautas de convivencia, los nuevos roles son vividos al principio como una invasión, esto lo lleva como defensa a retener muchos de sus logros infantiles.

En el adolescente y el psicópata la elección de vocación despierta angustias similares. Lo que traba la decisión no es la falta de capacidades sino la dificultad de renunciar, porque aquí elegir toma el significado, no de adquirir algo, sino de perder lo otro.

ADOLESCENCIA VS. PSICOPATÍA

En la adolescencia, la aparición de los caracteres sexuales secundarios imponen el

rol que tendrán que asumir, no solo en la unión con la pareja sino en la procreación. Esto exige el abandono de la fantasía de doble sexo implícita en todo ser humano como consecuencia de su bisexualidad básica. El psicópata, como muchos neuróticos o psicóticos, fracasa en la elaboración del duelo y no llega a la identidad adulta manifestando muchos de estos síntomas (crisis, depresiones, identificaciones proyectivas masivas) sin modificación.

Cuando el adolescente adquiere una identidad, acepta su cuerpo y decide habitarlo, se enfrenta con el mundo y lo usa de acuerdo a su sexo. La conducta genital no se expresa solo en el acto sexual sino en todas las actividades, por eso en el psicópata el fracaso de identidad sexual se expresa también en todos los campos como, por ejemplo, en el de la vocación. En la psicopatía, la simbiosis de roles identificados proyectivamente y asumidos to-

tal y masivamente en forma cruzada es un mecanismo defensivo.

El adolescente, por el contrario, necesita estar solo y replegarse en su mundo interno; le es necesario ese recogimiento para, desde allí, salir a actuar en el mundo exterior. El psicópata necesita generalmente estar con gente, su forma de comunicación se da a través de la acción y necesita de los otros para realizarla. Además, en un principio, por miedo a conocer su interior busca estar acompañado, para no sentir su propia soledad.

En el adolescente la comunicación verbal adquiere singular significado, así como el pensamiento le permiten la elaboración de la realidad y adaptarse a ella, aparecen entonces las “jergas” lo que viene a unirlos en un mismo idioma separado del de los adultos. El psicópata tiene un insight defensivo sobre lo que el otro necesita y lo utiliza para su manejo –empatía utilitaria–, en el psicópata es manifiesta la compulsión de actuar y la acción no tiene el valor instrumental de adquirir experiencia, salvo para la evolución de su *modus operandi*.

PSICOPATÍA

Ha sido estudiada desde siempre, al igual que la delincuencia en las sociedades. Pinel dio la primera definición de esta entidad psicopatológica, diferenciándola de la locura, pues el psicópata conserva la razón y el intelecto, de allí que lo defina como “locura sin delirio”, haciendo luz de esta paradigmática particularidad: *“No fue poca sorpresa encontrar muchos maníacos que en ningún momento dieron evidencia alguna de tener una lesión en su capacidad de comprensión, pero que estaban bajo el dominio de una furia instintiva y abstracta,*

como si fueran sólo las facultades del afecto las que hubieran sido dañadas”.

El Dr. Robert Hare, psicólogo criminal canadiense, caracterizando al psicópata escribe lo siguiente: *“He descrito al psicópata como un depredador de su propia especie que emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que lo relacionan con los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor atisbo de culpa o arrepentimiento”.*

Los psicópatas, poseen reacciones electrodérmicas mínimas en relación a las de otros sujetos cuando se encuentran frente a situaciones estresantes de pánico o de sorpresa.

Llegando entonces a la conclusión de que el psicópata cohabita con un *modus vivendi* y su verdadera esencia.

Hemos observado cómo el TAP tiene coincidencias con el síndrome normal de la adolescencia, lo que indica que no toda persona que cursa TAP lo mantiene durante toda su vida; tal es así que muchos jóvenes delincuentes, entonces antisociales, han podido rehabilitarse, algunos espontáneamente, otros con terapias exitosas. Cuando el TAP se cronifica y acentúa formando parte de la estructura psíquica del sujeto; es decir, el sujeto ha sido siempre así desde su –incluso– infancia hasta su adultez, podemos diagnosticar psicopatía, exceptuando por supuesto, otras entidades psiquiátricas importantes durante el período de estado como psicosis, epilepsias psicomotoras o equivalentes, etc. Recordemos entonces que **la psico-**

“Los psicópatas, poseen reacciones electrodérmicas mínimas (...) cuando se encuentran frente a situaciones estresantes (...)”

patía no es una enfermedad sino un modo de ser en el mundo (Marietan).

Asimismo, el consumo de ciertas drogas puede conducir al sujeto a tener conductas antisociales, lo que descartaría este diagnóstico en casos de sobriedad y de no cohabitar estas conductas. En las psicopatías, las drogas son un letal potenciador de las conductas antisociales características.

EL ABUSO SEXUAL

Criterios de validez legal en Argentina: El consentimiento previo al acceso es válido legalmente con pleno conocimiento del accedido y cuando se cuenta con la situación legal de disponer de su libertad.

El consentimiento previo sin valor legal se da cuando el accedido es menor de 13 años, con escasa capacidad mental, se encuentra inconciente, es intimidado o ha sido privado de su libertad con torturas, rapto, detención, etc. También con consentimiento, si el accedido se arrepiente por haber sido engañado o simplemente no desea consumir el acto. Probablemente un debilitamiento precoz de cuyo forcejeo se evidenciarían signos lesivos forenses en zona glútea y muslos por compresión, escoriaciones en zona pregenital, traumatismos de cráneo, rasguños, etc. sirven como pruebas de valor legal de la existencia del delito. De puntual relevancia es el uso de fuerza con maniobras de asfixia que se utilizan para controlar a la víctima.

EL ROL DE LA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

La víctima viene a cumplir un rol para el delincuente sexual, a veces como sujeto, cuando busca con ella una pseudointimidad; la elogia, únicamente utiliza la

violencia para mantenerla controlada con amenazas verbales o explícitas ya sea mostrándole un arma o avisándole de la existencia de ésta, pero evita por demás e incluso puede desistir ante la resistencia de la víctima o disculparse luego de cometer el delito, aquí es tratada como un *“Significant individual”*, un individuo importante.

Cuando la víctima representa un objeto para el agresor, es maltratada y humillada, por supuesto para cumplir la fantasía del agresor, pasando a ser únicamente un objeto de goce.

Muy distinto es el caso en que la víctima es un medio para satisfacer una necesidad puntual como, por ejemplo, el lucro.

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL. FORMAS DE ABUSO

Existe un aprovechamiento de la confianza del niño, así como de la superioridad en caso de ser abusado por personas de mayor edad. El niño no puede comprender la gravedad del delito; probablemente, para él, esto sea un juego que le deje un sabor a incógnita, ya que no ha –en muchos casos– consumado la genitalidad, es decir la maduración psicosexual y es cuando el ya no-niño, tenga que enfrentar su primera relación sexual consentida, deseada, allí se resignifica ese recuerdo y aparecen en muchos casos la repulsión, el rechazo, la distorsión, los problemas psicosexuales. A veces los abusos no son aislados sino que se prolongan, el retraso en el desarrollo madurativo del niño se presenta como un índice de relevancia, a veces con bajo rendimiento escolar, grafismo con figuras fálicas exacerbadas, cambios de actitud, incluso probar este nuevo juego

“(...) el abusador, no siempre busca descargar su sensación de poderío sino que está realmente enamorado, fascinado con el niño.”

con otro niño o con un adulto lo que vela la situación.

Con el tiempo, el niño advierte que esto se vuelve desagradable cuando el otro se sirve de su autoridad o manipulación para aprovecharse a veces de su dependencia o inocencia, a lo que pueden incluso propinarle un golpe, una amenaza u ofrecerle un juguete a cambio, iniciándolo en el comercio sexual.

Las exploraciones no solamente se limitan a acceder genital o analmente con los genitales o los dedos, si no que incluye la inserción de objetos.

Del lado del abusador, no siempre busca descargar su sensación de poderío sino que está realmente enamorado, fascinado con el niño.

ABUSOS SEXUALES INCIPIENTES

En este caso es innecesario el acceso, la corrupción del menor puede ir disfrazada de toqueteos, manipulación de los genitales, masturbación en su presencia, froteurismo, mostrar al niño pornografía o, como en el caso de la pederastía, hacer material pornográfico con el niño.

El mostrarse desnudo, exhibir los genitales al niño, pedirle observar los suyos, bañarse con él o besarlo de forma íntima son conductas prematuras iniciadoras de la sexualidad adulta.

La psicología criminal, busca revelar por qué algunos sujetos optan por el delito, en especial los delincuentes sexuales cuyo aprendizaje inhibitorio es pobre en este aspecto, probablemente por poseer figuras

paternas débiles, inestables o agresivas, es decir patrones inconsistentes o no haber podido disociar lo agresivo de los sexual.

La cultura impone normas de convivencia para un adecuada inclusión en ella, aquellos que han tenido una minoridad con variadas deficiencias, no suelen mantener las normas intraculturales. En ocasiones se encuentran con facilitadores tales como videojuegos, imágenes de televisión o internet de alto contenido agresivo y/o sexual, pornografía en ocasiones violenta y otras en las que la mujer “suplica” ser penetrada y lo disfruta a gritos. Estos facilitadores en manos infantiles, son una bomba de tiempo y nada, salvo la supervisión adulta responsable, podría impedir que el mensaje sea decodificado erróneamente por un niño y no en su contexto, en cuyo caso éste padecería en el futuro una distorsión cognitiva característica en algunos delincuentes sexuales. Esta violencia en la industria del entretenimiento, ya sea en la sexualidad o en lo “cotidiano” puede colaborar desinhibiendo al menor en conductas disvaliosas.

Como resultado de la iniciación sexual demasiado temprana, con el tiempo se podría evidenciar la sexualización de conductas no sexuales. En el pasivo, estas vivencias podrían reeditarse para elaborar el abuso padecido en la infancia y resignificadas ya como trauma al inicio de la sexualidad adulta.

Estas conductas, poco a poco, pueden ir conformando patrones comportamentales de los abusadores prepúberes. Con un tratamiento terapéutico inespecífico, podrían continuar con esta elección sexual, siendo solo así como encuentran el clímax más satisfactorio; o sea, eludiendo el con-

sentimiento de la otra parte y que, a pesar de mantener una vida marital “normal” en la adultez, busquen fuera de la unión matrimonial esta modalidad de goce.

Normalmente se hace hincapié en la infancia de los delincuentes en general, buscando encontrar el porqué de sus conductas destructivas únicamente en ese estadio, cometiendo un grave error al obviar la adolescencia que es donde los jóvenes hacen el pasaje hacia la constitución y reafirmación de su sexualidad adulta. ■

“El alto contenido agresivo y/o sexual, de algunos videojuegos, la TV o internet, son una bomba en manos infantiles (...) si el mensaje es decodificado erróneamente por un niño y no en su contexto, en cuyo caso acabará padeciendo una distorsión cognitiva característica en algunos delincuentes sexuales.”

BIBLIOGRAFÍA

Novela
Criminología
Derecho
Medicina
Legal
Ensayo

MANUAL DE ANTRPOLOGÍA FORENSE

Karen Ramey
[Bellaterra]
PVP: 40 €

Escrito por una de las mayores autoridades en este ámbito, esta manual nos introduce en la antropología forense, sus métodos de campo y la aplicación a gran escala (casos de desastres), con formularios y diagramas.

LA LISTA NEGRA

AA.VV.
[Salto de página]
PVP: 21,95 €

Recopilación de una veintena de cuentos inéditos que aportan una nueva mirada al género policial español, escrita por otros tantos autores que irrumpen con fuerza en la novela negra y criminal.

QUEREMOS INFORMARLE DE QUE MAÑANA...

Philip Gourevitch
[Destino]
PVP: 22 €

...seremos asesinados junto con nuestras familias". Es el desgarrador título con el que el autor da testimonio del genocidio étnico de Ruanda de 1994, donde fueron asesinados unos 800.000 tutsis, en apenas tres meses.

EL HOMBRE SIN CABEZA

Sergio González
[Anagrama]
PVP: 14,50 €

Un ensayo insólito –perturbador y muy personal– que estudia las decapitaciones relacionadas con el narcotráfico en México o el fundamentalismo musulmán, como muestra de la pérdida de la razón.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA Y A SU METODOLOGÍA

Wael Hikal
[Porrúa]
PVP: 13,65 €

Nuestro habitual colaborador ha escrito estos 23 capítulos para entender la criminalidad desde otra perspectiva, conocer el origen y la dinámica del crimen, la ciencia criminológica y la investigación.

EL COMPLEMENTARIO Y SU PSICÓPATA

Hugo Marietán
[Ananké]
PVP: 11,09 €

Cuando alguien ha sido pareja de un psicópata, ¿qué ocurre cuando se termina esa relación? La experiencia demuestra que no vuelve a ser la misma persona.

HISTORIA DE UN SEQUESTRO

Carmen Cordón
[Temas de hoy]
PVP: 19,95 €

En 1995, los terroristas del GRAPO secuestraron al empresario Publio Cordón, encerrándolo en un zulo del sur de Francia. Nunca se volvió a saber de él. Ahora, es su propia hija quien desvela todo lo que ocurrió.

CABALLEROS

Klas Östergren
[Mondadori]
PVP: 23,90 €

Otra novela de culto que nos llega –aunque sea con bastante retraso– desde Suecia, para conocer el mundo de los bajos fondos y el contrabando escandinavos de los años 70.

GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICO FORENSES PARA JURISTAS

J. M. Cartagena Pastor
[Aranzadi]
PVP: 24 €

Una herramienta muy útil para todos los juristas porque abarca todas las ramas de la medicina forense (desde la toxicología hasta la psiquiatría) con un lenguaje muy sencillo y accesible.

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ

DE LAS CRESTAS PAPILARES: ROBO DE LA IDENTIDAD (Y III) (*)

De todos es sabido que, desde tiempos inmemoriales, se viene atribuyendo a los dibujos digitales que pueblan las palmas de nuestras manos y la planta de nuestros pies un valor supremo, casi absoluto, de cara a la identificación personal; al principio sin el rigor científico necesario, pues, las explicaciones más plausibles pasaban por ser –cuanto menos– un saber antiguo que nacía de la propia fe. Así, en determinados pasajes bíblicos –como el Libro de Job 37,7– Eliú, al cantar la Sabiduría del Creador, dice: “*Él pone un sello sobre todo hombre para que todos reconozcan que es obra de Él*”.

Luego, con la evolución histórica que ha sufrido la dactiloscopia, como ciencia válida para la identificación, tomando forma a base de aplicaciones empíricas, prácticas, investigaciones anatómico-descriptivas, científico-descriptivas y clasificaciones prácticas, hasta llegar a ser lo que son: uno de los sistemas de identificación que, junto con el ADN, gozan de mayor popularidad y aceptación, se fraguaba un sistema que al menos de momento resulta infalible. Y fíjense que digo “casi absoluto” porque a uno siempre se le plantea la duda de que, si a las propia configuración de las crestas⁽¹⁾ les sumas un método basado en la práctica científica según la cual la repetición o duplicidad de los procedimientos y de sus conclusiones tienen validez probatoria, resulta que las garantías son plenas para este sistema; pero, cuidado, porque en ocasiones puede quedar desvirtuado por

el también “talento” de nuestros contrincantes en el escenario donde se desarrolla la contienda criminal.

A este respecto, y también desde antiguo, ya hubo quien trató de “sabotear” la relación biunívoca que une a la persona con su código de barras papilar. El ingenio no tiene límites cuando se trata de poner en jaque el buen hacer del investigador. Así pues, los intentos de alteración de las yemas de los dedos, ocupa una parte mínima en el devenir histórico de la identificación, a la que vamos a considerar anecdótica por lo improductiva, aunque no por ello carente de cierto romanticismo. Digamos que todo parte de esa cualidad fundamental de los dibujos formados por las crestas papilares, de ser **inmutables**. Para lo bueno y para lo malo, partimos de ella como premisa; y es que su origen debido a una formación en el grueso de la dermis, y su persistencia o regeneración en tanto aquella no sea alterada, es el caballo de batalla para los que basan su trabajo en este principio biológico y para quienes sabiéndolo o no, tratan de falsearla. Tienen una especial significación los intentos llevados a cabo por el capo **Jack Pretty Klutas**, caso que salió a la luz en el año 1934 cuando se “limó” las crestas papilares de las yemas de los dedos. En la misma línea **Al Karpis** o **Freddie Barker**, recurrieron a los servicios del conocido médico “remendador de gánsters” **Joseph P. Morán** para que les retirase el tejido de las yemas de los dedos. Los resultados de la cirugía de urgencia llevada a cabo tanto para uno como para los otros, arrojaron los mismos resultados, y es que, cuando les quitaron las vendas, descubrieron que sus líneas papilares empezaban de nuevo a mostrarse a través del tejido cicatrizado.

“(…) lintentar reproducir artificialmente el proceso por el que, partiendo del sudor humano, se forma una huella latente normal, es tarea harto complicada.”

(*) El autor quiere agradecer a **Ernesto Ruiz Garrido** su ayuda para realizar este artículo.

(1) Véanse la I y II parte del artículo “De las crestas papilares” en los números 4 y 5 de “*Quadernos de Criminología*”.

Otras formas ingeniosas de intentos de falsificación pasan por realizar sellos de goma que reproduzcan una trama de similares características a las que forman las crestas. La realidad es que intentar reproducir artificialmente el proceso por el que, partiendo del sudor humano, se forma una huella latente normal, es tarea harto complicada. La sola observación con una lupa, o siendo la réplica de una calidad aceptable y, en consecuencia, se sometiese a la observación minuciosa de un microscopio, mostraría imperfecciones o carencias que alertarían sobre su autenticidad.

En definitiva, tratar de reproducir los pequeños detalles individualizadores no resulta fácil; por ejemplo: si ya es difícil "calcar" una trama de crestas, con una morfología determinada que puede aglutinar hasta 120 puntos característicos distribuidos en una matriz –que es garantía de identificación– con un paralelismo que

varía en función del tipo de dactilograma, a su vez vinculado a un núcleo o delta que también es típico para esa huella o fragmento de ella..., imaginense entonces, el dimensionado micrométrico de un poro situado en un punto concreto de una cresta, en relación de longitud y latitud con otros poros, surcos y crestas; pues, a primera vista, se me antoja un trabajo que requiere de algo más que ánimo de defraudar.

Lo último es plantar cara a la biometría informática que toma como patrón las características fisiológicas que son en sí mismos los dibujos digitales. Así que, sin el más mínimo rubor, ya ha habido quien ha ideado un método para diseñar huellas dactilares que engañen a los sistemas de autenticación biométrica; y recordemos que lo último en identificación, es precisamente ésto: aplicar parámetros matemáticos y estadísticos sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo para "verificar" identidades o "identificar" individuos. Bueno, pues, en diez o doce puntos, y como si de una receta magistral se tratase, resumen un procedimiento que, de ser puesto en práctica, podría –en primer término– hacer saltar las alarmas. Nada a lo que no se consiga poner freno a base de una excelente ciencia e igual preparación. ■

UN LIBRO
DE VIAJES EN
BICICLETA... ÚNICO
¡YA A LA VENTA!

roberto **carro** fernández

íter

rocafe59@hotmail.com

El "Metropolitan Correctional Center" es, sin duda, **una cárcel única en todo el mundo**. Está situada en pleno centro de Chicago (Illinois, EE.UU.), en el cruce de las calles Clark y Van Buren.

Se construyó en 1975 según el diseño triangular de Harry Weese & Associates y, a diferencia de otras prisiones, no es un edificio de gran extensión y de escasa altura sino un **estrecho rascacielos de 27 pisos**: Los 9 primeros están reservados al personal que trabaja en el correccional y el 10.º es la sala de máquinas; los presos están encerrados en las celdas de los pisos 11.º a 27.º. El patio de la cárcel es la azotea, a 88 m. de altura.

Como en los castillos medievales, los ventanucos de 12,70 cm. son demasiado estrechos para que los internos puedan escapar o para que éstos puedan ser vistos desde el exterior.

LUGARES INSÓLITOS: CHICAGO MCC

METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER

EL TRATAMIENTO EN EL ORDEN PENAL DE LA FIGURA DEL DELINCUENTE PSICÓPATA

CRIMINAL TREATMENT OF THE PSYCHOPATHIC OFFENDER

JOSÉ ARÓSTEGUI MORENO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Psicopatía | Culpabilidad | Inimputabilidad |
Tratamiento penitenciario

*Psychopathy | Culpability | Not be subject to prosecution |
Prison treatment*

RESUMEN / ABSTRACT

La psicopatía –y, en concreto, los hechos delictivos cometidos por los delincuentes psicópatas– es una asignatura que tenemos pendiente los juristas. A día de hoy, no hay un criterio homogéneo sobre cómo acometer esta cuestión. Los juristas nos hemos dejado llevar, en cuanto al tratamiento que se debe dispensar a los psicópatas, por los resultados de las investigaciones en los ámbitos médico, psicológico y sociológico, olvidando que nuestro criterio y aportaciones pueden ser tan relevantes como los dimanantes de estas ciencias.

Psychopathy –and specifically, the criminal acts committed by psychopathic offenders– is a subject that we have outstanding jurists. Nowadays, there is a consistent approach on how to tackle this issue. The lawyers we have been guided, in the treatment that must be dispensed to psychopaths, from the results of research in the medical, psychological and sociological fields, forgetting that our approach and contributions can be as relevant as those arising from these sciences.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

José Aróstegui Moreno

Doctor en Derecho Penal |

Diplomado Superior en Criminología. Abogado.

dankes@wanadoo.es

Hay tres razones por las que se nos debe despertar el interés en el estudio e investigación de las psicopatías a los juristas:

- Los hechos delictivos cometidos por los delinquentes psicópatas han aumentado de forma considerable en los últimos tiempos.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS, en adelante), nos ofrece una estadística inquietante: El 2 por 100 de la población mundial es psicópata (y si tenemos en cuenta que la población mundial, en 2007, era de más de 6.000.000.000 de habitantes; en el mundo hay actualmente más de 120.000.000 de personas que son psicópatas). Por lo que respecta a España, se barajan distintas cifras. Garrido Genovés indica que en nuestro país hay, aproximadamente, 1.000.000 de psicópatas de los cuales sólo 10.000 cometen hechos delictivos.
- Es necesario analizar al grupo de delinquentes más atípicos y complejos dentro de la tipología criminal que se encuentran en nuestras cárceles y conocer si su tratamiento penal es el adecuado.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA QUE SE PLANTEA EN TORNO A LAS PSICOPATÍAS

La psicopatía es una enfermedad mental que afecta únicamente a la voluntad; no a la inteligencia, a diferencia de los estados de enajenación mental que afectan a la voluntad y a la inteligencia.

Para un mejor conocimiento del estudio de las psicopatías –y de toda la problemática jurídica que las circunda– es conveniente abordar el análisis de esta patología desde cuatro perspectivas:

PRIMERA PERSPECTIVA: LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS PSICOPATÍAS

Esta evolución es importante porque, a través de ella, se pueden detectar cuatro cuestiones fundamentales para valorar si el tratamiento penal que reciben las personas que padecen esta patología es el adecuado. Estas cuestiones son las siguientes:

Una primera cuestión es que no ha existido un criterio uniforme por parte de los investigadores a lo largo de la historia para establecer lo que son las psicopatías; es decir, en las primera sociedades ya se conoce a las personalidades psicopáticas, si bien, como es evidente, bajo otra denominación. Así, tenemos que en el 200 AC, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, en sus escritos nos habla del *“hombre sin escrúpulos”*, que se asemeja en gran medida al actual psicópata. Este hombre llamaba poderosamente la atención porque realizaba una serie de actos extraños y de extrema violencia, que más bien eran propios de los enajenados mentales. Sin embargo, este hombre sin escrúpulos no era un enajenado mental, porque estos actos los realizaba teniendo intacta su inteligencia. Se consideraba que padecía una enfermedad mental provocada por causas sobrenaturales o demonológicas.

La consideración anterior se mantiene hasta el s. XVIII. Con la Ilustración se piensa que el hombre sin escrúpulos al que se refiere Teofrasto, padece, más que una enfermedad mental de corte mágico, un trastorno del carácter. Precursor de esta idea es el médico francés Philippe Pinel, que en sus escritos nos habla de *“locos que no presentaban lesión alguna del entendimiento y que estaban dominados por*

“A día de hoy, no hay un criterio homogéneo sobre cómo acometer la cuestión de los psicópatas.”

“(...) hasta 1923, los investigadores consideraban que un sujeto que tenía rasgos psicopáticos tenía que ser forzosamente un delincuente.”

el instinto de furor”. Era lo que denominaba *“manía sin delirio”*, e incluye en esta patología a la actual psicopatía, la paranoia, la histeria y la conducta paroxística.

En esta etapa no se utiliza aún el término psicópata para referirse a este problema del carácter. Ese término se empieza a utilizar por primera vez por Kraepelin en 1883 en su obra *“Psiquiatría”*. Este autor interpreta de forma amplia el término psicópata e incluye en él a los criminales congénitos, los homosexuales, los que padecen estados obsesivos, la locura impulsiva, los embusteros, los farsantes y los pseudolitigantes. La interpretación que hace Kraepelin se amplía posteriormente con la intervención de los psicoanalistas, psicólogos, sociólogos y psiquiatras y da lugar a que la práctica totalidad de los trastornos del carácter se aglutinen bajo el término psicopatía. Este nuevo planteamiento de que las psicopatías son un

trastorno del carácter, que arranca en el siglo XVIII, se mantiene hasta el siglo XX, en concreto hasta 1992 cuando la OMS reconoce que la psicopatía constituye una auténtica enfermedad mental.

Una segunda cuestión es que el debate de si las psicopatías constituyen un problema del carácter o una enfermedad mental, dio lugar por parte de los investigadores a establecer, según indica Casón, a más de 200 denominaciones en torno a ella. Por tanto, **las psicopatías se conocen además como sociopatías, psicopatías esquizoide, paranoides, inferioridades psicopáticas... así hasta 200 denominaciones.**

La tercera cuestión es que, hasta 1923, los investigadores consideraban que un sujeto que tenía rasgos psicopáticos tenía que ser forzosamente un delincuente. Esta cuestión la corrigió Kurt

Schneider en su obra *“La personalidad psicopática”* en la que apunta que no todos los psicópatas son delincuentes, porque estas personas no sólo se hallaban en las prisiones e instituciones psiquiátricas, sino en toda la sociedad y señala que incluso eran personas que podían tener éxito en los negocios y en sus relaciones sociales. La corrección de Schneider viene avalada con las cifras que ofrece Garrido Genovés cuando señala que en España, del 1.000.000 de personas que son psicópatas, solo 10.000 cometen hechos delictivos. Las restantes 990.000 personas que son psicópatas y no cometen hechos delictivos –indica Garrido– se encuentran en todos los estratos de la sociedad española y serán personas con un carácter difícil, conforme a la línea mantenida por Schneider. Así, en nuestra sociedad hay abogados, médicos, políticos, empresarios, amas de casa... psicópatas, incluso hay niños psicópatas. Son personas que, aunque no cometen hechos delictivos, tiene un carácter complejo, carecen de principios y valores morales y, si tienen que hacer sufrir a alguien, lo harán sin dudarle un momento.

La cuarta cuestión es la relativa a que **el término “psicopatía” que acogía a los trastornos del carácter desde el siglo XVIII, en 1992 ya no cumplía esa misión.** A partir de esa fecha, la OMS consideró que la psicopatía era una disfunción autónoma, con sus propias características y no un término que daba nombre a la totalidad de los trastornos de la personalidad, como equivocadamente se venía haciendo.

Este error histórico se debe a Kraepelin, que, cuando establece el término “personalidad psicopática” en 1883, lo interpreta de forma amplia e incluye en él una serie de patologías, que son ampliadas poste-

riormente por los psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras y sociólogos, abarcando el término, en su etapa final, a todos los trastornos del carácter o trastornos de personalidad. En España tuvo eco ese error histórico, ya que, a pesar del reconocimiento de la comunidad científica internacional, en 1992, de que la psicopatía no podía dar nombre a la totalidad de los trastornos de la personalidad, los tribunales penales en España siguieron calificando como psicópatas a personas que no padecían esta patología. Así, por ejemplo califican como psicópatas a personas que padecen un trastorno paranoide, esquizoide, narcisista o histriónico de la personalidad.

En el recorrido histórico que hemos realizado destacan, por tanto, la confusión y los errores en los estudios de las personalidades psicopáticas. García Blázquez considera que estas confusiones y errores, si bien son normales para la ciencia, a los juristas les crean dudas y desconfianza.

SEGUNDA PERSPECTIVA: LA PSICOPATÍA COMO TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD, O PSICOPATÍA

Si bien es cierto que la absorción que el término psicopatía lleva a cabo de la totalidad de los trastornos de personalidad desaparece en 1992, el término psicopatía se sigue utilizando para denominar a un concreto trastorno de la personalidad. Nos estamos refiriendo a que, hoy en día, con el término “psicopatía” se denomina al Trastorno Antisocial de la Personalidad, el cual tiene, a su vez, diversas variantes y clasificaciones. Así, tradicionalmente, hay psicópatas primarios, secundarios y subculturales o disociales. Theodore Millon recoge como variantes del Trastorno Antisocial de la Personalidad o psicopatías los siguientes:

“A partir de 1992 la OMS consideró que la psicopatía era una disfunción autónoma, con sus propias características (...)”

- El antisocial normal
- El antisocial codicioso
- El antisocial que defiende su reputación
- El antisocial arriesgado
- El antisocial nómada
- El antisocial malevolente.

Hoy en día, se ha superado la discusión inicial sobre si la psicopatía era una enfermedad mental de corte mágico, un trastorno del carácter o una enfermedad mental de tipo orgánico. Se ha superado el debate porque parece que, por fin, la ciencia médica ha llegado a la conclusión de que las psicopatías constituyen una auténtica enfermedad mental, como así lo reconoce la OMS en su Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales (CIE) y el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). **Actualmente, el debate se ha planteado en determinar si la patología psi-**

copática es la que provoca que los sujetos que la padecen cometan hechos delictivos.

Algunos investigadores –desde la biología, psicología, psiquiatría y sociología– ofrecen explicaciones para demostrar que la psicopatía, como patología en sí, es la responsable de los hechos delictivos que cometen las personas que la padecen; sin embargo, estas explicaciones no son concluyentes. Así, Adrian Raine señala que en las investigaciones que ha realizado con psicópatas ha encontrado anomalías a nivel cerebral, que considera que son las responsables de los hechos delictivos que cometen los sujetos psicópatas. Apunta que estas anomalías ponen de manifiesto que existe un condicionamiento biológico en el comportamiento delictivo de los psicópatas. Este mismo descubrimiento lo han llevado a cabo investigadores como Gorenstein.

Sin embargo, Robert Hare y Hoffman señalan que en sus estudios no han encontrado relación entre la disfunción o anomalía cerebral y el comportamiento delictivo de los psicópatas. Igual que ocurre con las bases biológicas, sucede con las restantes, ya que habrá un sector de la investigación que afirme que existe relación entre la psicopatía y el hecho delictivo y otro que lo niega, lo que nos lleva a concluir que, en este apartado, no hay nada definitivo ni concluyente.

Este debate es importante porque, si se demuestra que la patología psicopática provoca que el sujeto que la padece delinca, a esta persona no se le puede declarar culpable en un proceso penal, porque la determinación de la psicopatía para delinquir –ya sea una determinación biológica o fisiológica– es incompatible con la apreciación de la categoría culpabilidad.

En consecuencia, si en el terreno de la biología, la psicología, la psiquiatría, y la sociología no hay un criterio concluyente que demuestre que la psicopatía es la responsable de los hechos delictivos que cometen los sujetos psicópatas, cabe preguntarse ¿Cuál es el tratamiento jurídico de la culpabilidad del delincuente psicópata?

TERCERA PERSPECTIVA: LA CULPABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD DEL DELINCUENTE PSICÓPATA EN ESPAÑA

La evolución en la historia del tratamiento de la culpabilidad del delincuente psicópata ha pasado por distintas etapas. Una primera se podría establecer desde las primeras sociedades hasta el s. XIX. En este período, en el que han estado vigentes la teoría de la responsabilidad por el resultado, la teoría psicológica de la cul-

pabilidad y la teoría del libre albedrío, la psicopatía es irrelevante para determinar la capacidad de culpabilidad. Es irrelevante porque en la teoría de la responsabilidad por el resultado se es responsable del hecho cometido, simplemente por producirse el resultado. No se tiene en cuenta si existe o no psicopatía, ya que, para esta teoría, es indiferente, porque siempre se responde cuando hay un resultado.

En ese proceso evolutivo de la culpabilidad se abandona la responsabilidad por el resultado y se da entrada –para determinar la culpabilidad– a la concien-

cia en la realización del hecho, planteamiento que se lleva a cabo por medio de la teoría psicológica de la culpabilidad y la teoría del libre albedrío. En estas dos teorías se considera que la conciencia es un elemento relevante para determinar la capacidad de culpabilidad. Dado que la psicopatía no afecta a la conciencia, esta disfunción será irrelevante en el proceso determinativo de la culpabilidad.

Una segunda etapa en el tratamiento de la culpabilidad del delincuente psicópata la podemos ubicar desde principios del s. XX hasta 1992. En esta segunda

etapa, en que han estado vigentes los Códigos Penales españoles de 1932, 1944 y 1973 y en la que se da entrada a la voluntad como elemento determinante de la culpabilidad, se seguía considerando que la psicopatía era irrelevante para establecer la culpabilidad. Esto se debe a los siguientes motivos:

1. Porque el Art. 8.1 del Código Penal de 1944 establece que podrán ser declarados exentos de responsabilidad criminal el enajenado mental y el que sufriera trastorno mental transitorio. Dado que los psicópatas no eran enajenados mentales ni sufrían trastorno mental transitorio, no se les aplicaba la eximente completa ⁽¹⁾.
2. El TS interpretó ampliamente el término enajenado mental para permitir que personas que no eran enajenados, pero que tenían otra patología, se les pudiera atenuar la pena por medio de la atenuante analógica. Se exigía, para aplicar la atenuante, la existencia de una base morbosa o enfermedad mental que afectase gravemente a la voluntad e inteligencia ⁽²⁾.

Como en esta etapa el psicópata no es un enfermo mental y la disfunción que padece se sigue considerando que no afecta ni a la voluntad ni a la inteligencia, ello daba lugar a que no se le aplicara esta atenuante. Sólo se aplicaba excepcionalmente la atenuante analógica en el caso de que la psicopatía concurriese con otra patología, alcoholismo crónico, neurosis, debilidad mental, entre otros cuadros clínicos ⁽³⁾.

La anterior situación se mantiene hasta 1992, en que por parte de la OMS se establece que la psicopatía es una enfermedad mental que puede afectar a la voluntad.

A partir de este momento las sentencias penales empiezan a reconocer que las psicopatías son una enfermedad mental, y en aquellos casos en que afecta a la voluntad les aplica la atenuante analógica. En el anterior sentido hay que destacar las sentencias de 29 de febrero y 22 de junio de 1988 que son de suma importancia en el tratamiento jurídico de las psicopatías. Estas resoluciones mantenían que no se podía continuar negando a las psicopatías la condición de enfermedad mental si se tenía en cuenta su inclusión entre los trastornos mentales y del comportamiento en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la OMS, lo que ha supuesto que, por parte de la doctrina jurisprudencial, se llegue a aceptar que los trastornos de la personalidad tengan la consideración de verdaderas enfermedades mentales y que no eran simples desarmonías caracterológicas, como se había venido manteniendo.

Una tercera etapa es la que se da a partir de la publicación del Código Penal de 1995, el cual en su Art. 20.1.º sustituye el término “*enajenado mental*” para eximir de responsabilidad penal, al que hacía referencia el Art. 8.1 del Código Penal derogado, **por el de cualquier anomalía o alteración psíquica**, término amplio que permite acoger las psicopatías, sobre todo a partir de que en 1992, como hemos comentado, se considera a estas personas enfermos mentales por la OMS.

Pero el simple hecho de ser psicópata –es decir, el hecho de reunir el requisito biológico de la enfermedad– no exime de responsabilidad criminal, además se necesita que la psicopatía provoque cualquiera de los siguientes efectos psicológicos:

- A) No comprender la ilicitud del hecho.
- B) No actuar conforme a esa comprensión.

Como la psicopatía no afecta a la inteligencia, sólo puede provocar el segundo efecto psicológico: no actuar conforme a esa comprensión. Este efecto, que se encuentra en estrecha relación con la voluntad, admite intensidades, y en función del grado de afectación de la voluntad puede dar lugar a la eximente completa, incompleta o atenuante analógica. Incluso cabe que la psicopatía sea irrelevante por no afectar a la voluntad, por lo que –en este caso– se puede considerar culpable al sujeto psicópata.

En la práctica no se aplica la eximente completa. Es más, podemos decir que no existe en la jurisprudencia de nuestro TS ni una sola sentencia que haya aplicado la eximente completa a casos de psicopatías puras. Si bien no se aplica la eximente completa, la STS de 18 de julio de 1990 reconoce que, formalmente y en hipótesis, podría aplicarse.

CUARTA PERSPECTIVA: EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

A la vista del tratamiento de la culpabilidad del delincuente psicópata, es conveniente analizar el tratamiento penitenciario que se le dispensa, en orden a su reeducación y resocialización.

Los tratamientos que se le pueden

dispensar son médicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos y se canalizan por medio de la pena privativa de libertad y las medidas de seguridad. En torno a los tratamientos, la clase médica es pesimista ya que en este ámbito no hay actualmente un tratamiento realmente efectivo que cure la psicopatía. Este pesimismo es compartido por nuestro TS que señala en diversas sentencias que se nace siendo psicópata, se crece siendo psicópata y se muere siendo psicópata.

No obstante, consideramos que en el ámbito del tratamiento penitenciario no debería ser relevante ese pesimismo, ya que en este ámbito lo que se persigue no es conseguir la curación de la psicopatía sino que el sujeto no vuelva a delinquir. Se da la circunstancia de que el tratamiento penitenciario que se canaliza a través de la pena privativa de libertad fracasa –en el caso particular de los psicópatas– por los siguientes motivos:

- **Primero.** Por la masificación de los establecimientos penitenciarios. En muchas prisiones se duplica su capacidad; impidiendo que se pueda aplicar a una personalidad psicopática un tratamiento individualizado y específico para la patología que padece, al que tiene derecho de acuerdo con el Art. 4 del Reglamento General Penitenciario (RGP). En la práctica, el tratamiento que la pena privativa de libertad ofrece al delincuente psicópata son programas dirigidos a la población reclusa en general, consistente en programas educativos, culturales y físicos entre otros. Estos programas, más que un tratamiento, equivalen a los llamados modelos de

intervención, previstos en el Art. 20 del RGP, y que se aplican a los detenidos y presos preventivos, y no persiguen su resocialización, sino cubren las carencias que estos presos presentan en el momento de su ingreso.

- **Segundo.** Porque estos modelos de intervención, al no ser un tratamiento específico para el psicópata, éste los rechazará por la propia disfunción que padece. El hecho de presentar una baja actividad cortical lleva al psicópata a rechazar los trabajos rutinarios, y como los modelos de intervención al fin y al cabo son trabajos rutinarios.

¿Qué consecuencias que tiene el hecho de que el psicópata rechace el tratamiento penitenciario?

- 1.^a Que no se le puede obligar a realizar los programas del modelo de intervención ya que son voluntarios. Si se somete voluntariamente, será de forma ficticia, para obtener beneficios penitenciarios y obtener una rápida puesta en libertad.
- 2.^a Una segunda consecuencia de no aceptar el tratamiento es que, cuando el psicópata cumpla la condena y se encuentre en la calle, resulta que se habrá puesto en libertad a una persona que durante todo el tiempo que ha durado su condena ha estado sin tratamiento penitenciario.

Esta circunstancia es grave sobre todo en las penas privativas de libertad de larga duración. Por tanto, si el psicópata no ha tenido tratamiento penitenciario durante el cumplimiento de su condena, no habrá podido evitar por

“En muchas prisiones se duplica su capacidad, impidiendo que se pueda aplicar a una personalidad psicopática un tratamiento individualizado y específico para la patología que padece (...)”

medio de este el **síndrome de prisionización que fue descubierto por Clemmer en 1940**. Según este investigador, la cárcel le ocasiona a una persona presa, entre otros síntomas, los siguientes: pérdida de la autoestima, devaluación de la propia imagen, aumento del nivel de ansiedad, aparición de nuevos trastornos de personalidad (trastorno adaptativo o por dependencia), resentimiento contra la sociedad, considera que la sociedad es la culpable de sus problemas. Si a las anteriores circunstancias le añadimos el ambiente de violencia de las cárceles y la restricción de los permisos de salida que se aplica a los psicópatas, obtenemos como resultado que, en su día se pondrá en libertad a un auténtico motor de explosión, con una serie de carencias y un estado de tensión acumulado durante todo el tiempo de cumplimiento de condena al que tendrá que dar salida, y lo hará de la mejor manera que sabe hacer, que es delinquiendo, si cabe, con mas virulencia.

CONCLUSIÓN

Ya indicábamos antes –cuando hacíamos referencia al tratamiento aplicable a los psicópatas en el ámbito penitenciario y, en concreto, mediante la pena privativa de libertad– que los tratamientos más relevantes que se dispensaba a estas personalidades estaban en los ámbitos médico, pedagógico, psicológico-psiquiátrico y sociológico. Estos tratamientos son válidos y desarrollables, no sólo en el ámbito de la pena de privación de libertad, sino también en el entorno de las medidas de seguridad. Los resultados obtenidos a nivel general con la aplicación de estos tratamientos son dispares,

ya que autores como Vicente Gradillas ponen de manifiesto un pesimismo al considerarlos ineficaces. Otros autores, como Sancha Mata, considera que son eficaces ya que, por medio del empleo de estas técnicas, se ha podido comprobar la eliminación de conductas antisociales en las prisiones.

Nosotros consideramos que si el tratamiento se aplica al psicópata en régimen de privación de libertad y sin ningún tipo de individualización, estará abocado al más rotundo de los fracasos; por el contrario, si las terapias se aplican en establecimientos destinados a aplicar medidas de seguridad, preparados estructuralmente al efecto, con personal altamente cualificado y con presupuesto adecuado para tal fin, forzosamente se tendrán que obtener resultados positivos, al menos en el sentido que apunta Sancha Mata de eliminar conductas antisociales, que, al fin y al cabo, son las que dan lugar a la comisión de hechos delictivos.

Es por ello que consideramos que **la mejor manera de canalizar el tratamiento penitenciario, en orden a intentar conseguir la resocialización y reeducación del delincuente psicópata, es a través de la medida de seguridad** que, por sus especiales características, evita todos los problemas de la masificación que antes hemos comentado y que provocan que la pena privativa de libertad fracase como medio para instaurar el tratamiento rehabilitador del preso psicópata. La medida de seguridad, si bien no curará la psicopatía como enfermedad base, sí producirá como efecto la desaparición de la antisocialidad de estas personalidades. Lo que quede sin erradicar de los sínto-

“(...) si el tratamiento se aplica al psicópata en régimen de privación de libertad y sin ningún tipo de individualización, estará abocado al más rotundo de los fracasos.”

“(…) si el reo psicópata no ha tenido tratamiento penitenciario durante el cumplimiento de su condena, no habrá podido evitar el síndrome de prisionización (…)”

mas de la patología que afecta a estas personalidades nos tocará sufrirlo a los ciudadanos, pero ya no desde el nivel de la criminalidad.

Ahora bien, los principales inconvenientes con los que nos podemos encontrar, son dos: La falta de presupuesto (se precisa mucho dinero para generar tratamientos específicos e individualizados, y aplicarlos a los psicópatas a través de las medidas de seguridad) y la actual concepción del instituto de la culpabilidad en relación con estas personalidades, a las cuales de momento, por razones de política criminal, no se les aplica la eximente completa del Art. 20.1 CP, aunque existe base formal para ello, optándose alternativamente por la eximente incompleta, aplicada en pocos casos, o por la atenuante analógica, que, en principio, no daría lugar a la aplicación de medida de seguridad, y que nos reconduciría a la actual situación de intervenir sobre la patología de referencia desde la pena privativa de libertad. ■

(1) *Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1982 y 23 de mayo de 1986.*

(2) *Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1994 y 1 de octubre de 1999.*

(3) *Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1988, 6 de marzo de 1989, 5 de octubre de 1991, 27 de junio de 1992, 6 de noviembre de 1992, 17 de febrero de 1993, 25 de noviembre de 1993 y 31 de mayo de 1994.*

(4) *Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1987.*

WEBGRAFÍA

Con el acertado lema de *"Bienvenido a la Familia"*, este portal se dedica, íntegramente, a la famosa saga de mafiosos creada por el escritor Mario Puzo y que Francis Ford Coppola inmortalizó en su trilogía *"El Padrino"* (*"The Godfather"*). Este fansite incluye todo tipo de noticias, anécdotas e información sobre el libro, las películas y el videojuego y permite descargar salvapantallas, comprobar –con un test– si habrías podido ser un miembro más de los Corleone y leer historias relacionadas con la Cosa Nostra

LOSCORLEONE.COM

Desde La Molina (en Lima, Perú), el magistrado **Pedro Donaires Sánchez** dirige esta magnífica publicación on line, creada con el objetivo de difundir *"los frutos de la investigación jurídica"*. Incluye secciones específicas sobre derecho penal, procesal penal, penitenciario y criminología y artículos de otros sectores del ordenamiento jurídico escritos por autores de diferentes países; asimismo, la web permite consultar los anteriores ejemplares que ha publicado esta prestigiosa revista.

DERECHOYCAMBIOSOCIAL.COM

CRIMINOLOGYPRIZE.COM

El pasado mes de junio, más de 500 congresistas de 39 países se reunieron en la capital sueca en el marco del *Stockholm Criminology Symposium*. Uno de los mayores eventos que se celebran en nuestro ámbito. Su máximo galardón es el *"Crimology Prize"* –el llamado *Nóbel de la criminología*– que este año recayó en el estadounidense John Hagan y en el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni por su investigación en materia de genocidios. La próxima edición de este simposio se celebrará en Estocolmo, del 14 al 16 de junio de 2010.

WWW.JEFFERSONBASS.COM

"Jefferson Bass" es el acrónimo con el que se conoce al equipo formado por el antropólogo forense Bill Bass y el periodista y escritor Jon Jefferson. El Dr. Bass alcanzó una gran repercusión con la *"Granja de Cuerpos"* (*"Body Farm"*) de la Universidad de Tennessee (EE.UU.); un proyecto para estudiar cómo se desarrolla el proceso de descomposición de los cadáveres humanos en diversas circunstancias. La web incluye información sobre sus libros y tres interesantes vídeos sobre la famosa granja.

LA ESCENA DEL CRIMEN EN EL *CRIMINAL* *PROFILING* (I)

CRIMEN SCENE IN THE *CRIMINAL PROFILING* (I)

JORGE JIMÉNEZ SERRANO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Perfilador | Perfil | Criminal profiling |
Escena del crimen | Indicios | Métodos |
Dicotomía organizado-desorganizado

Criminal profiling | *Profiler* | *Crimen scene* |
Traces | *Courses* | *Organized disorganized dichotomy*

RESUMEN / ABSTRACT

Para la realización del *criminal profiling*, el *profiler* (perfilador) debe analizar varios elementos del crimen, entre ellos el análisis de la escena del crimen. Este trabajo pretende asomarse a ese análisis, mostrando cuál sería las fases, las cuestiones que debe plantearse y la información que se puede extraer para la elaboración del *profiling*. Se muestra la tipología de escenas del crimen, el trabajo policial y forense y su análisis para la realización del *profiling*. Mostramos también una clasificación de escenas del crimen muy usada por el FBI.

For the development of criminal profiling, the profiler to analyze various elements of the crime, including the analysis of the crime scene. This work aims to look at this analysis, showing the stages, the issues that must be asked and information that can be drawn for the development of profiling. Shows the types of crime scenes, police and forensic work and the analysis for the completion of the profiling. Showed a crime scene clasificcation very used by the FBI.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Jorge Jiménez Serrano.

Psicólogo | Máster en psicopatología criminal y forense |
Criminólogo psicosocial |
Diplomado universitario en investigación de la escena
del crimen y experto en psicopatología criminal y
forense (Simon Fraser University, Canadá)
yordijs@hotmail.com

Deténgase, mire, escuche y comience el registro
JACK McARTHUR

La técnica del *criminal profiling* (perfil criminológico) fue creada por el FBI y su Unidad de Ciencias del Comportamiento como una herramienta para ayudar en las investigaciones. Básicamente consiste en una técnica para describir el comportamiento y características (físicas, psicológicas, geográfica, sociales...) probables del autor desconocido de un asesinato o de una serie de asesinatos. Posteriormente, debido a su falta de metodología estándar, se han generado distintos conceptos afines que se usan indistintamente como *Criminal Investigative Analysis, offender profiling, behavioral evidence analysis y criminal profile*.

Para la realización del *criminal profiling*, el *profiler* (perfilador) debe analizar varios elementos del crimen, entre ellos el análisis de la escena del crimen. Este trabajo pretende asomarse a ese análisis, mostrando cuál sería las fases, las cuestiones que debe plantearse y la información que se puede extraer para la elaboración del *profiling*.

TIPOLOGÍA DE ESCENAS DEL CRIMEN

La escena del crimen es, como su nombre indica, el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Las escenas pueden ser varias si el asesino ha usado varios lugares desde que atrapa su víctima hasta que la deja. Puede atraparla en un sitio, torturarla en un segundo, matarla en un tercero y trasladarla a un cuarto para abandonarla allí (Jiménez, 2006). Existen varias tipologías de escenas del crimen en función del criterio que usemos para clasificarlas.

En primer lugar, siguiendo a Turvey (2008), podemos establecer una tipología

de localización de la escena del crimen, atendiendo al ambiente en el que se encuentra, así tendríamos:

- **Escena de interior:** Las que se producen en el interior de una estructura como casas, apartamentos, edificios, naves...
- **Escenas de vehículos:** Las que se producen en el interior de vehículos de transportes tales como coches, camiones, barcos, trenes...
- **Escenas de exterior:** Las que se producen a campo abierto en parques, bosques, desiertos...
- **Escenas bajo agua:** Las que se producen en el medio acuático como pantanos, ríos, pozos, mar...

En la investigación resulta primordial una escena muy concreta del crimen, que es donde se encuentra el cadáver, ésta es una escena que puede aportar datos muy valiosos para la investigación tanto a nivel de indicios forenses, como para el propio *criminal profiling*. Turvey aconseja visitar esta escena para establecer relaciones espaciales dentro de la propia escena como con el resto de escenas del crimen que puedan existir. Más adelante veremos qué tipo de cuestiones debe plantearse el profiler sobre ésta y otras escenas.

Añadir, respecto a esta escena, que hay que determinar si el cadáver fue abandonado en esa escena y por lo tanto agredido en otra o si por el contrario la escena donde se encuentra el cadáver es además la escena primaria.

Atendiendo al contacto que se produce entre agresor y víctima Turvey distingue tres tipos de escenas:

- **Escena primaria:** Es donde existe mayor contacto entre el agresor y la víc-

“Existen varias tipologías de escenas del crimen en función del criterio que usemos para clasificarlas.”

tima, donde se invierte más tiempo y donde se realizan el mayor número de agresiones a la víctima. Debido a estas características es una escena importante a nivel de pruebas forenses y del criminal profiling. Es posible, como hemos comentado, que además sea la escena donde se encuentra el cadáver.

- **Escena secundaria:** Donde se establece interacción entre agresor y víctima pero en menor cantidad respecto a la primaria. Si es la escena donde se abandona el cadáver, es a la vez escena secundaria y de abandono del cuerpo. Dentro de un mismo crimen puede haber varias escenas secundarias.
- **Escena intermedia:** Es una escena intermedia entre la primaria y la de abandono del cuerpo. Es un tipo de escena secundaria que generalmente sirve para trasladar el cadáver desde la escena primaria hasta la escena donde se va a dejar el cuerpo. Es importante analizar la transferencia que se puede producir desde la escena primaria hasta esta escena y entre ella y la escena de abandono del cuerpo.

Como se ha mencionado anteriormente resulta muy conveniente visitar físicamente estos escenarios por parte del *profiler*. Más adelante apuntamos las cuestiones que debe plantearse para la realización del *criminal profiling* en relación a la escena del crimen.

LA INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL EN LA ESCENA DEL CRIMEN

El estudio de la escena del delito, con todo lo que ello engloba, es lo que normalmente se conoce como inspección técnico policial. También inspección ocular o reconocimiento judicial, cuando es

la propia Autoridad Judicial quien la lleva a cabo. El trabajo que se realiza en la escena de crimen es de suma importancia y repercutirá en el resto del proceso de investigación del hecho delictivo.

Cuando la policía llega al lugar del crimen, lo primero que haces es una observación general de la situación, fijándola por medio de fotografías o vídeos de todos los lugares de la escena. A partir de aquí se debe usar todo el tiempo que el investigador necesite para prestar atención a todo aquello que se considere relevante. Un aspecto importante en la inspección técnica policial es el tiempo, el examen de la escena del crimen debe hacerse de la forma más precoz que sea posible (Verdú et al. 2006).

Es importante acordonar la zona y establecer el espacio de la escena del crimen, dejando pasar a esa zona exclusivamente al personal que tenga que hacer algo en ella. Evidentemente la prioridad está en salvaguardar la seguridad de las posibles víctimas con vida y de los propios agentes. Por esto resulta primordial no solo asegurar la zona, sino establecer la muerte real de la víctima, en caso contrario deberá personarse en el lugar un equipo sanitario. Ante esta situación es fundamental que los sanitarios informen de todos los cambios que hayan podido realizar en la escena del crimen para ser tenidos en cuenta, cambios de posición de la víctima, retirada de objeto, huellas, contacto con zonas... Es básico preservar la escena de posibles perturbaciones y contaminación.

En este momento también se procederá a labores de identificación tanto de la víctima, de posibles testigos y de cualquier persona involucrada en el hecho, evidentemente también el posible agresor.

“El trabajo que se realiza en la escena de crimen (...) repercutirá en el resto del proceso de investigación del hecho delictivo.”

Esta fase de identificación, la seguridad y protección de la escena continúa hasta la llegada de los oficiales encargados de la investigación.

Los oficiales encargados de la escena deben documentar todas las actividades y observaciones que se realicen en la escena: entradas y salidas, posiciones, objetos, condiciones climatológicas y de iluminación, declaraciones de testigos, valoración de posibles peticiones de órdenes de registros, requisación, límites de la escena...

Los oficiales encargados de la escena también deben valorar qué recursos de la policía científica van a necesitar para la recogida de indicios en la escena. El tra-

bajo en la escena de un crimen debe ser pausado, amplio y escrupuloso (Verdú et al. 2006).

El equipo encargado de la inspección técnico policial deben establecer las características del delito, ajustándolo lo máximo posible al tipo penal del que se trate *a priori*, deben dar información inicial sobre las posibles vías de investigación que se deben establecer para evitar posible destrucción de pruebas o fuga del culpable/s.

La policía científica acota su campo de trabajo para la recogida de indicios. En función de que sean escenas cerradas o abiertas se suelen usar distintas técnicas:

“A efectos de una investigación criminalística, se va a considerar indicio o vestigio, todo aquel objeto, instrumento, resto, huella, marca, señal... que se usa y/o se produce en la comisión de un hecho (...)”

- **Escenas cerradas:**

- MÉTODO PUNTO A PUNTO: El investigador va de una zona objeto que puede contener un indicio a otro sin un orden determinado.
- MÉTODO POR ZONAS: La escena se divide en zonas a modo de cuadrículas.

- **Escenas abiertas:**

- MÉTODO EN ESPIRAL: Desde un punto inicial y céntrico de la escena, se avanza en espiral hacia fuera.
- MÉTODO DE REJILLA: Los investigadores dividen la escena en franjas o rejillas y las van abordando al mismo tiempo. También es posible cuadricular la escena como si se tratase de un yacimiento arqueológico. Hacerlo en forma circular también es apropiado para zonas extensas y con esa geometría. Este tipo de método se realiza cuando hay que trabajar sobre una extensa superficie.

Por regla general, los técnicos deben recoger antes los indicios que puedan ser más percederos, usando un método de procesamiento y recolección de la evidencia del menos intruso al más intruso.

La manipulación de la evidencia física debe hacerse de manera correcta y en las mejores condiciones posibles para que de dicha evidencia puedan obtenerse resultados válidos y fiables.

Como se ha comentado anteriormente, la seguridad de la escena debe centrarse entre otras cosas en garantizar la no contaminación de los indicios, para ello, un trabajo profesional, pausado y especialmente meticuloso es necesario por parte de los oficiales a cargo, de la policía

científica y de toda aquellas personas que puedan estar en algún momento en la escena (personal del juzgado, forense, etc.).

Una vez que el indicio ha sido recolectado usando el procedimiento adecuado, éste debe ser embalado para su envío posterior al laboratorio. Una vez más, la fase de embalado también debe estar garantizada por una buena praxis ya puede hacer que un indicio importante bien recolectado se convierta en inservible al llegar al laboratorio por llegar mal embalado.

En esta fase de embalado el indicio debe ir correctamente documentado mediante etiquetaje e informes.

A partir de aquí, es necesario establecer una cadena de custodia para la seguridad, el control y el transporte del indicio.

INDICIOS FORENSES EN LA ESCENA DEL CRIMEN

De la/s escena/s del crimen, la policía científica va a recoger una serie de indicios que serán fundamentales para el desarrollo de la investigación. A efectos de una investigación criminalística, se va a considerar indicio o vestigio, todo aquel objeto, instrumento, resto, huella, marca, señal...que se usa y/o se produce en la comisión de un hecho, susceptible de ser recogido y de cuyo análisis se van a obtener datos sobre la existencia del hecho delictivo, sobre la identidad del autor de los hechos, sobre el modus operandi, etc.

Los indicios se puede clasificar básicamente en: biológicos, huellas y no biológicos. A continuación vamos a realizar un somero repaso de los indicios que más información pueden aportar en la realización de un criminal profiling, así como qué información se puede obtener de ellos:

• **Biológicos:**

– SANGRE: Además de cuestiones de identificación, los rastros sanguíneos en la escena del crimen pueden aportar información valiosa respecto a cómo y con qué instrumento hirió el agresor a la víctima, cómo sucedieron los hechos, desplazamientos, modus operandi del criminal, conductas sádicas, de venganza... Es importante realizar un estudio de las manchas de sangre y de la información que pueden aportar. Las manchas de sangre se pueden clasificar por su mecanismo de producción:

- **Proyección:** Las que se producen generalmente por la acción de la gravedad o por salpicaduras de una mancha. Dependiendo de la altura a la que caigan y de la posición la forma de la mancha será distinta; así, las gotas de sangre oblicuas indican movimiento, informándonos además de la dirección en la que éste se produjo.
- **Escurrimiento:** Es la morfología que adquiere la mancha como consecuencia de la acción de la gravedad, permitiendo constatar si el cadáver u objeto que contiene la mancha ha sido modificado de su posición.
- **Contacto:** Son las manchas que reproducen total o parcialmente la forma del objeto que ha estado en contacto con la sangre.
- **Impregnación y limpieza:** Estas dos últimas formas son el resultado de la imbibición de un tejido por la sangre, de manera que solamente adoptas formas escasamente interpretables. Se producen cuando se limpia de sangre un objeto o cuerpo.

“(...) los rastros sanguíneos en la escena del crimen pueden aportar información valiosa respecto a cómo y con qué instrumento hirió el agresor (...)”

“(...) la existencia de vómito cerca del cadáver mutilado nos puede indicar que el agresor no tiene experiencia en esta actividad, que en un momento dado ha sentido asco y repugnancia que le ha obligado a vomitar.”

Otras informaciones de la sangre se pueden obtener del estudio de la velocidad de las gotas, las cuales pueden proporcionar datos sobre la situación de la persona que sangra, posición en la escena, instrumento de agresión... También la morfología y cantidad pueden informar del tipo de herida en cuanto al origen arterial o venosa de la sangre.

La búsqueda de sangre se debe realizar en víctima, escena, sospechoso, vehículo... Para buscar la sangre se pueden usar la observación directa o técnicas forenses como luces UV o reactivos de orientación (luminol). Ya que la obtención de pruebas de sangre se puede realizar aunque el agresor haya intentado borrar rastros de sangre, será necesario conocer este hecho para valorar la posibilidad de poseer conciencia forense por parte del agresor, así como experiencia, grado de perfeccionismo, tiempo en la escena del crimen...

La información obtenida del estudio de las manchas de sangre debe ser usada en el perfil, pues nos puede aportar datos sobre el modus operandi y victimología.

- SEMEN Y FLUIDOS VAGINALES: Además de cuestiones de identificación por pruebas de ADN, la existencia de este tipo de rastros biológicos nos pueden informar del sexo del agresor, de participación de una motivación sexual, conductas sexuales realizadas, tipo de relación con la víctima, sadismo, conciencia forense, experiencia delictiva...
- OTROS FLUIDOS BIOLÓGICOS (sudor, heces, vómitos, lágrimas...): La existen-

cia de este tipo de rastros deberá ser valorada por el profiler para obtener datos respecto a conductas ritualistas, sádicas, de humillación a al víctima (defecar sobre su cuerpo). Por ejemplo, la existencia de vómito cerca del cadáver mutilado nos puede indicar que el agresor no tiene experiencia en esta actividad, que en un momento dado ha sentido asco y repugnancia que le ha obligado a vomitar.

- PELOS, CABELLOS, UÑAS, PIEL DESCAMADA: Nos puede dar información sobre modus operandi, conducta sádica, método de control de la víctima, conductas defensivas de la víctima, fuerza del agresor, conducta ritualista (ejemplo: lavar o cortar el cabello de la víctima).
 - HUELLAS: Pueden aportar valiosa información al profiler al margen de cuestiones identificativas; arrojando datos sobre el modus operandi, grado de planificación de la agresión, conciencia forense, victimología, experiencia delictiva o antecedentes penales... En el caso de mordeduras también nos podría indicar conducta de ira, sádicas...
- **Indicios no biológicos:**
- TÓXICOS, DROGAS, MEDICAMENTOS: La existencia de estos rastros en la escena deben contrastarse con los encontradas en la autopsia para conocer si fueron usados, si se encontraban en el organismo de la víctima y si es posible que también fuera usado por el agresor. Esto nos podría dar información sobre el modus operandi, método de aproximación o control de la víctima (ejemplo: la controla con un medicamento paralizador),

grado de planificación de la agresión, conocimientos farmacológicos del agresor, grado de uso de la violencia física por parte del agresor, victimología (ejemplo: enfermedades de la víctima), conductas sádicas o de ira...

- EXPLOSIVOS Y COMBUSTIBLES: En el caso de perfiles sobre terroristas o incendiarios, este tipo de indicios van a aportar al perfilador información sobre el modus operandi, conocimientos técnicos del agresor, planificación, motivación...
- VESTIDOS Y COMPLEMENTOS: Su existencia nos pueden aportar datos de la victimología, modus operandi (ejemplo: la víctima es desnudada a la fuerza), información sobre el agresor (ejemplo: se usa para estrangular a la víctima una corbata que no pertenece a la misma).
- DOCUMENTOS, VOCES GRABADAS, VÍDEOS: Parece evidente que el análisis de este tipo de rastros son muy valiosos para la realización del perfil criminal. Documentos y voces nos pueden indicar sexo, procedencia, nivel educativo, estado emocional y psicológico, planificación. Los vídeos pueden aportar además datos físicos del agresor, modus operandi, relación con la víctima...

Esta lista no pretende ser exhaustiva ni excluyente, el profiler debe valorar todos los indicios encontrados en la escena del crimen, evaluando no solo los datos o resultados forenses de cada uno de ellos, sino además conociendo cómo se relacionan con la escena del crimen, dónde aparecen, posición, estado, pruebas realizadas y no realizadas, etc. Para ello es evidente que necesita tener amplios

conocimientos sobre las técnicas forenses que se realizan en la propia escena del crimen así como en los laboratorios criminalísticos, sobre los resultados que pueden aportar y sobre la interpretación que de esos datos se pueden hacer.

Hasta aquí sería la investigación técnico científica, pero resulta muy interesante para el *profiler* la información resultante de la investigación procesal, en concreto los datos que se puedan analizar de la fase de reconstrucción de los hechos.

Como indica Burón (2003) la reconstrucción de los hechos se lleva a cabo mediante el traslado del juez instructor al lugar de la comisión del hecho punible, adoptando las medidas oportunas para reproducir el suceso sobre el escenario mismo donde se produjo, con la asistencia de imputados, testigos, etc.

El objetivo, como hemos dicho, es adquirir conocimiento de la forma en que sucedieron los hechos. La policía en esta situación se dedica a filmar en vídeo la reconstrucción y a asesorar al juez sobre aspectos de la reconstrucción.

Parece, por tanto, muy indicado que el profiler pueda acceder al informe y/o documento gráfico de la reconstrucción de los hechos ya que sería la forma más cercana posible de conocer lo que sucedió. No obstante, como veremos más adelante, el profiler debe analizar críticamente no solo la investigación técnico científica sino también la reconstrucción de los hechos, aportando, dudando y en su caso rechazando información en base a su conocimiento experto sobre el comportamiento y la psicología criminal. ■

(continuará en QdC 7)

“El objetivo, (...) es adquirir conocimiento de la forma en que sucedieron los hechos.”

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO

¿DEMASIADO AZAR?

Cuando acabes de leer este “in albis” puede que te preguntes si existen las casualidades o si –por el contrario– no dejan de ser un curioso cúmulo de sucesos inconexos.

Según el Diccionario de la Academia Española de la Lengua, un magnicidio es *“la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder”*. Aunque la historia de la Humanidad nos ha dejado, desgraciadamente, demasiados ejemplos de estos crímenes repartidos por todo el mundo –desde el emperador Julio César hasta Indira Ghandi, pasando por el presidente Cánovas del Castillo, el zar Nicolás de Rusia y su familia, el Jefe del Estado egipcio Anwar El Sadat o la popular emperatriz Sissi– no me cabe duda de que, hablando de magnicidios, en la mente de todos tenemos el recuerdo de los presidentes Lincoln y Kennedy.

Lo curioso es que la vida –y la muerte– de ambos políticos tiene numerosos elementos en común; no tantos como asegura la “leyenda urbana” pero sí los suficientes como para despertar una sana curiosidad por sus coincidencias.

En cierta ocasión, Voltaire afirmó que *“la casualidad no es más que la causa ignorada de un efecto desconocido”*. Con idéntico sentido, pero muchos siglos antes que el escritor francés, un filósofo alejandrino llamado Hermes Trismegisto ya había establecido los siete principios de la verdad en su libro “Kybalión”; el sexto, titulado “causa y efecto”, señalaba que *“toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa;*

todo sucede de acuerdo con la ley; la suerte o el azar no son más que el nombre que se le da a la ley no reconocida”.

Todos los datos que se mencionan en este artículo han sido contrastados con diversas fuentes de información, prensa de la época, biografías y la prestigiosa “Enciclopedia Británica”.

Si Abraham Lincoln fue elegido congresista en 1846, John F. Kennedy obtuvo su escaño en el Congreso en 1946. En ambos casos, los dos políticos llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos: Lincoln en 1860 y Kennedy, de nuevo, 100 años más tarde. Esa pauta del siglo se mantiene también con sus respectivos vicepresidentes: en el primer caso, Andrew Johnson (un sureño nacido en 1808) y, en el segundo, Lyndon B. Johnson (también del Sur y nacido en 1908).

“La casualidad no es más que la causa ignorada de un efecto desconocido”.

VOLTAIRE

Durante sus mandatos, la Casa Blanca se preocupó especialmente por el desarrollo de los Derechos Civiles de los estadounidenses y, por ello, ambos se granjearon numerosos enemigos, incluso dentro de las filas de sus propios partidos, por el modo de gestionar cuestiones tan importantes como la esclavitud y la Guerra de Secesión o los Derechos de la comunidad afroamericana y la crisis de los misiles rusos en Cuba, respectivamente.

Al final, como ya sabemos, Lincoln murió asesinado de un disparo en la cabeza en un palco del Teatro Ford, de Washington, en 1865; y a Kennedy le dispararon, también en la cabeza, durante una visita a Dallas en una limusina descapotable de la marca Ford, modelo Lincoln, pero en 1963 y no en 1965, como suele afirmarse para que cuadren las fechas con un siglo de diferencia. Lo que también es cierto es que ambos líderes fueron asesinados en viernes, delante de sus esposas y por presuntos magnicidas que tampoco llegaron a ser condenados por sus actos ya que

ambos –John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, respectivamente– fueron asesinados por los disparos de Boston Corbett y Jack Ruby antes de llegar a juicio.

Sin entrar en juegos cabalísticos –como que los nombres de los dos magnicidas tienen 15 letras y los apellidos de las víctimas, 7; o que Lincoln murió a los 56 años y Kennedy con 46– ¿podría pensarse que le estamos buscando tres pies al gato? En realidad, imagino que si pretendemos encontrar similitudes entre diversos acontecimientos históricos puede ser que las encontremos, no lo sé; pero que coincidan tantas, a priori, es verdad que parece difícil.

En todo caso, lo que sí que sería realmente preocupante es que un joven político, comprometido con los ciudadanos, fuese elegido congresista en los EE.UU. en 2046 y que llegara a la Casa Blanca en 2060 con un vicepresidente sureño nacido en 2008 que se apellidara Johnson. Entonces sí que tendríamos razones para asustarnos. ■

“La suerte o el azar no son más que el nombre que se da a la ley no reconocida.”

H. TRISMEGISTO

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

- Sí, quiero suscribirme a la revista científica **“Cuadernos de Criminología”** (4 ejemplares/año).
- Quiero asociarme a la **SECCIF** (Infórmese y consulte condiciones y ventajas en www.seccif.org).

TARIFAS	
España	30 euros
Resto de Europa y América	55 euros
Resto del mundo	A consultar, según destino

Incluye impuestos indirectos –en su caso– y transporte y manipulación.

NÚMEROS ATRASADOS

En función de su disponibilidad y previa consulta telefónica:

(00 34) 983 20 09 39

Nombre y apellidos: _____

Profesión: _____

Dirección: _____

C.P. y población: _____

Provincia: _____

País: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Domiciliación Bancaria:

BANCO AGENCIA DC C/C

Mediante tarjeta: _____, n.º: _____, caducidad: ____/____

Ruego a Uds. que –en lo sucesivo y hasta nueva orden de contrario– acepten con cargo a mi cuenta corriente los recibos presentados por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), relacionados con mi suscripción a la revista “Cuadernos de Criminología”.

Fecha y firma,

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo a:

Revista “Cuadernos de Criminología”, Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)
C/ Angustias, 34, 2.º dcha. - 47003 Valladolid

I SEMINARIO INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN CRIMINAL

crímenes en serie
y secuestros

Valladolid - España
25, 26, 27 y 28
noviembre 2009

Info 983 181 527 y 983 184 625
www.seccif.org

Organizan

Colaboran

